

O TRABALHO EM CONDIÇÃO ANÁLOGA À ESCRAVIDÃO E SUAS IMPLICAÇÕES JURÍDICAS À LUZ DO DIREITO TRABALHISTA

WORK IN CONDITIONS ANALOGOUS TO SLAVERY AND ITS LEGAL IMPLICATIONS IN THE LIGHT OF LABOR LAW

Juliana Gonçalves Ferreira¹

Vanessa Batista Oliveira²

Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar as implicações jurídicas do trabalho em condições análogas à escravidão no contexto do Direito do Trabalho. Para isso, são abordados a definição jurídica desse tipo de trabalho e seus elementos caracterizadores, além da análise de jurisprudência e de caso concreto relevante sobre a temática central do estudo. A metodologia empregada é a pesquisa qualitativa, baseada em levantamento teórico bibliográfico, com a finalidade de fornecer uma análise clara e objetiva. O estudo é fundamentado em artigos científicos, livros especializados e posicionamentos doutrinários, e inclui a discussão sobre a jurisprudência e as legislações correlatas existentes sobre o assunto. Ao final, espera-se contribuir para um melhor entendimento sobre as implicações jurídicas do trabalho em condições análogas à escravidão no âmbito do Direito Trabalhista, esclarecendo sua definição jurídica, seus elementos caracterizadores, e apresentando análises de jurisprudência e legislações pertinentes, bem como a avaliação do caso concreto para elucidar a questão.

Palavras-chave: Trabalho em condição análoga à escravidão, trabalho análogo à escravidão, trabalho escravo contemporâneo e redução à condição análoga à de escravo.

Abstract: The aim of this article is to analyze the legal implications of work in conditions analogous to slavery in the context of labor law. To this end, the legal definition of this type of work and its characterizing elements are addressed, as well as an analysis of case law and a relevant concrete case on the central theme of the study. The methodology used is qualitative research, based on a theoretical bibliographical survey, with the aim of providing a clear and objective analysis. The study is based on scientific articles, specialized books and doctrinal positions, and includes a discussion of existing case law and related legislation on the subject. In the end, it is hoped to contribute to a better understanding of the legal implications of work in conditions analogous to slavery within the scope of Labour Law, clarifying its legal definition, its characterizing elements, and presenting analyses of case law and pertinent legislation, as well as the evaluation of concrete cases to elucidate the issue.

Keywords: Work in conditions analogous to slavery, work analogous to slavery, contemporary slave labor, and reduction to a condition analogous to slavery.

¹ Bacharela ou Licenciada do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: jgf_1212@hotmail.com

² Orientadora do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: vanessaoliveira@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

Não é raro deparar-se com notícias jornalísticas relativas ao trabalho em condições análogas à escravidão, mesmo no mundo globalizado, a desinformação é um dos principais motivos para a prática desse crime. Mas para que se possa adentrar no assunto central do estudo, é necessária uma breve contextualização do que foi o trabalho escravo.

O trabalho escravo ocorreu entre o Período Colonial e o Imperial, onde inicialmente os indígenas foram escravizados, porém devido a incompatibilidade entre o trabalho esperado pelos portugueses e os que os índios realizavam, optou-se pela prática da escravidão africana, pois os indígenas estavam acostumados com o trabalho para a manutenção de sua própria subsistência, diferentemente dos africanos que realizavam o trabalho compulsório e intenso esperado pelos portugueses. Os escravos de origem africana, diferentemente dos de origem indígena, eram considerados juridicamente uma “coisa”, um “objeto” pertencente aos escravocratas, e não uma pessoa. A abolição da escravatura no Brasil ocorreu em 1888, com o advento da Lei Áurea que foi sancionada pela Princesa Isabel, ficando extinta a escravidão no Brasil (Fausto, 1996).

Desta forma, não se pode dizer que o trabalho escravo é vivenciado pelos trabalhadores resgatados em trabalhos análogos à escravidão, pois é juridicamente impossível a prática de um instituto que foi abolido em 1888, o que existe atualmente é o trabalho em condições análogas à escravidão, que remonta a condições semelhantes às vivenciadas pelos trabalhadores escravizados antes do advento da Lei Áurea.

É imperiosa a reflexão sobre a efetividade no combate ao trabalho escravo contemporâneo, pois de acordo com dados apresentados pelo Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, lançado pelo Ministério Público do Trabalho e pela Organização Internacional do Trabalho, aponta-se que nos anos de 1995 a 2022, mais de 60.000 (sessenta mil) trabalhadores foram encontrados em condições análogas à de escravo, e que o número de resgates de pessoas nessa situação foram de mais de 57.000 (cinquenta e sete mil), tendo em média 2.063,3 (dois mil, sessenta e três inteiros e três décimos) resgates por ano (Smartlab, 2023).

Segundo Sakamoto (2020), existem quatro elementos caracterizadores do trabalho análogo à escravidão, quais sejam: o cerceamento de liberdade, servidão por dívida, condições degradantes de trabalho e jornada exaustiva. Acrescenta-se, ainda, que essa conduta se encontra tipificada no artigo 149, do Código Penal (Brasil, 2003), conceituando que a redução de alguém a condição análoga à de escravo, seja submetendo a trabalhos forçados, jornadas exaustivas, as

condições degradantes de trabalho e/ou servidão por dívida contraída com o empregador ou preposto, incorrem na pena de dois a oito anos de reclusão, cumulada com multa e com a pena correspondente à violência. Vale destacar que esses requisitos, presentes no Código Penal, podem ser identificados conjunta ou separadamente, não precisando conter todos os elementos para a configuração do crime de redução à condição análoga à de escravo (Callegari, 2023).

Apesar de estar tipificado no artigo 149 do Código Penal Brasileiro, anteriormente, o Brasil foi signatário em diversas Convenções da Organização Internacional do Trabalho que visavam a erradicação do trabalho análogo à escravidão, fornecendo mais proteção e segurança aos trabalhadores, são algumas delas as Convenções da Organização Internacional do Trabalho nº 29 e nº 105, a Convenção sobre a escravatura de 1926 e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) (Callegari, 2023).

Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar, sobre uma ótica do Direito do Trabalho, as implicações jurídicas ocasionada pelo trabalho em condições análogas à escravidão e a jurisprudência a respeito desta temática. E como objetivos específicos tem como apresentar a definição jurídica sobre o trabalho em condições análogas à escravidão e seus elementos caracterizadores, bem como, identificar a jurisprudência e as legislações correlatas acerca do assunto à luz do Direito Trabalhista e demonstrar, detalhadamente, a análise do caso concreto sobre a temática central do estudo.

A metodologia empregada resulta na pesquisa qualitativa, através de pesquisas teóricas bibliográficas, que tem como objetivo expor uma análise, conceitos e ideias, de forma clara e objetiva, com o apoio de artigos científicos, utilizando livros que versam sobre a temática, com posicionamentos doutrinários, e com a análise e discussão acerca da jurisprudência e das legislações existentes sobre o assunto em pauta.

Então, busca-se analisar quais as implicações jurídicas que o trabalho em condição análoga à escravidão resulta no âmbito do Direito do Trabalho e o que a jurisprudência e legislações correlatas demonstram sobre o assunto para combatê-lo.

Esse estudo é relevante tendo em vista que, apesar de existirem legislações e jurisprudência acerca da temática principal deste projeto, ainda é bastante comum a configuração dessa prática de trabalho em condição análoga à de escravo atualmente, e é necessário um estudo sobre as implicações jurídicas a respeito do assunto e como o judiciário está atuando para o combate desse tipo de trabalho degradante.

Ao realizar esse estudo pretende-se contribuir para um melhor entendimento, de forma

clara e objetiva, sobre quais as implicações jurídicas o trabalho em condição análoga à escravidão resulta no âmbito do Direito Trabalhista, sua definição jurídica e seus elementos caracterizadores, jurisprudência e legislações acerca do assunto e a análise do caso concreto e decisões que visam elucidar sobre o assunto em questão.

2 TRABALHO EM CONDIÇÃO ANÁLOGA À ESCRAVIDÃO

2.1 DEFINIÇÃO JURÍDICA

A tipificação do trabalho em condição análoga à escravidão está prevista no artigo 149, do Código Penal brasileiro, onde se elenca vários elementos que caracterizam a prática de trabalho análogo à escravidão.

Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto:

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho;

II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho.

§ 2º A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido:

I – contra criança ou adolescente;

II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. (Brasil, 2003, online).

É importante salientar que o artigo 149 do Código Penal, elenca quatro requisitos para a tipificação do trabalho análogo à de escravo, mas para definir tal prática não se faz necessária a presença de todos os requisitos, mas pelo menos de um. Sakamoto (2020) reforça esse entendimento mencionando que os requisitos que definem a redução a trabalho análogo à de escravo, podem ser tipificados de maneira combinada ou isolada.

É imprescindível a definição dos quatro requisitos trazidos por Sakamoto (2020), para o melhor entendimento a respeito de cada um.

- a. Cerceamento de liberdade - a impossibilidade de quebrar o vínculo com o empregador, que pode se valer de retenção de documentos ou de salários, isolamento geográfico, ameaças, agressões físicas, espancamentos e tortura;
- b. Servidão por dívida - o cativo mantido pela imposição de dívidas fraudulentas, relacionadas a transporte, alimentação, hospedagem, adiantamentos, dentre outras;
- c. Condições degradantes de trabalho - o meio ambiente de trabalho que nega a dignidade humana, colocando em risco a saúde, a segurança e a vida da pessoa;
- d. Jornada exaustiva - o cotidiano de trabalho que leva o trabalhador ao completo esgotamento físico e psicológico e à impossibilidade de ter uma vida social, dada a intensidade e a duração da exploração, colocando em risco sua saúde e sua vida (Sakamoto,

2020, p.9-10).

Sendo assim, para configurar o trabalho análogo à escravidão, têm-se que ter a presença de um dos pressupostos elencados, seja ele o trabalho forçado, jornadas exaustivas, servidão por dívida e/ou condições degradantes de trabalho.

Ainda sobre a definição, segundo Brito Filho (2004):

(...) podemos definir trabalho em condições análogas à condição de escravo como o exercício do trabalho humano em que há restrição, em qualquer forma, à liberdade do trabalhador, e/ou quando não são respeitados os direitos mínimos para o resguardo da dignidade do trabalhador.

A Portaria do Ministério do Trabalho e Previdência nº 671, de 08 de novembro de 2021, que Regulamenta as disposições relativas à legislação trabalhista, à inspeção do trabalho, às políticas públicas e às relações de trabalho, em seu Capítulo XIII intitulado “O Trabalho Escravo”, Seção I com o título “Das condições análogas à escravidão”, traz, em seu artigo 207, a concordância com os elementos caracterizadores do trabalho em condição análoga à escravidão que foi positivado pelo artigo 149 do Código Penal Brasileiro.

Art. 207. Considera-se em condição análoga à de escravo o trabalhador submetido, de forma isolada ou conjuntamente, a:

- I - trabalho forçado;
- II - jornada exaustiva;
- III - condição degradante de trabalho;
- IV - restrição, por qualquer meio, de locomoção em razão de dívida contraída com empregador ou preposto, no momento da contratação ou no curso do contrato de trabalho; ou
- V - retenção no local de trabalho em razão de:
 - a) cerceamento do uso de qualquer meio de transporte;
 - b) manutenção de vigilância ostensiva; ou
 - c) apoderamento de documentos ou objetos pessoais.

Parágrafo único. O trabalho realizado em condição análoga à de escravo, sob todas as formas, constitui atentado aos direitos humanos fundamentais e à dignidade do trabalhador e é dever do Auditor-Fiscal do Trabalho combater a sua prática (Brasil, 2021, on-line).

Ainda sobre a referida Portaria, em seu artigo 208, foi elencado a definição para cada requisito exposto no artigo 207.

Art. 208. Para os fins previstos neste Capítulo:

- I - trabalho forçado - é o exigido sob ameaça de sanção física ou psicológica e para o qual o trabalhador não tenha se oferecido ou no qual não deseje permanecer espontaneamente;
- II - jornada exaustiva - toda forma de trabalho, de natureza física ou mental, que, por sua extensão ou intensidade, acarrete violação de direito fundamental do trabalhador, notadamente os relacionados à segurança, à saúde, ao descanso e ao convívio familiar e social;
- III - condição degradante de trabalho - qualquer forma de negação da dignidade humana pela violação de direito fundamental do trabalhador, notadamente os dispostos nas normas de proteção do trabalho e de segurança, higiene e saúde no trabalho;
- IV - restrição, por qualquer meio, da locomoção do trabalhador em razão de dívida - limitação ao direito fundamental de ir e vir ou de encerrar a prestação do trabalho, em razão de débito imputado pelo empregador ou preposto ou da indução ao endividamento com

terceiros;

V - cerceamento do uso de qualquer meio de transporte - toda forma de limitação ao uso de meio de transporte existente, particular ou público, possível de ser utilizado pelo trabalhador para deixar local de trabalho ou de alojamento;

VI - vigilância ostensiva no local de trabalho é qualquer forma de controle ou fiscalização, direta ou indireta, por parte do empregador ou preposto, sobre a pessoa do trabalhador que o impeça de deixar local de trabalho ou alojamento; e

VII - apoderamento de documentos ou objetos pessoais é qualquer forma de posse ilícita do empregador ou preposto sobre documentos ou objetos pessoais do trabalhador (Brasil, 2021, on-line).

Ressalta-se que o artigo, supramencionado, buscou definir os elementos já mencionados tanto no artigo 149 do Código Penal Brasileiro como no artigo 207 da Portaria do Ministério do Trabalho e Previdência nº 671.

2.2 LEGISLAÇÃO PERTINENTE EM VIGÊNCIA

Como dito anteriormente, o principal dispositivo legal que tipifica o crime de trabalho em condição análoga à escravidão, encontra-se disposto no artigo 149 do Código Penal Brasileiro, que foi alterado pela Lei nº 10.803, de 11 de dezembro de 2003, e que estabeleceu as penas ao crime nele tipificado e indicou as hipóteses em que se configura a condição análoga à de escravo (Brasil, 2003).

Além dele, pode-se citar, outros dispositivos legais que antecederam o texto trazido pelo dispositivo contido no Código Penal Brasileiro, são Convenções ratificadas pelo Brasil, contendo status normativo de leis ordinárias, plenamente recepcionadas e ratificadas pela Constituição Federal de 1988, ao qual o Brasil é signatário dessas convenções instituídas pela Organização Internacional do Trabalho, oferecendo ao trabalhador mais proteção e segurança pelo comprometimento do país na erradicação desse trabalho análogo à escravidão (Brasília, 2011, online), são eles, o Decreto nº 10.088/2019, que revogou os Decretos nº 41.721/1957 e nº 58.822/1966, e consolidou, dentre outras, as Convenções da Organização Internacional do Trabalho nº 29 que versa sobre o “Trabalho Forçado ou Obrigatório”, e nº 105 que concerne sobre a abolição do trabalho forçado (Brasil, 2019), o Decreto nº 58.563/1996 que promulgou a “Convenção sobre Escravatura de 1926 emendada pelo Protocolo de 1953 e a Convenção Suplementar sobre a Abolição da Escravatura de 1956” (Brasil, 1966), e por fim a Convenção Americana sobre direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), promulgado pelo Decreto nº 678/1992, que apesar de ser adotada pela Organização Internacional do Trabalho em 22 de novembro de 1969, só foi entrar em vigor no Brasil em 25 de setembro de 1992, a partir da Carta de Adesão feita pelo Governo

Brasileiro à essa convenção (Brasil, 1992).

É necessário colher alguns artigos presentes nas Convenções, ora apresentadas, para melhor exprimir sobre a temática envolvendo o presente trabalho. Então, de acordo com os artigos 1º e 2º da Convenção nº 29, têm-se:

Artigo 1º

1. Todos os Membros da Organização Internacional do Trabalho que ratificam a presente convenção se obrigam a suprimir o emprego do trabalho forçado ou obrigatório sob todas as suas formas no mais curto prazo possível.

Artigo 2º

1. Para os fins da presente convenção, a expressão “trabalho forçado ou obrigatório” designará todo trabalho ou serviço exigido de um indivíduo sob ameaça de qualquer penalidade e para o qual ele não se ofereceu de espontânea vontade (Brasil, 2019, on-line).

Ainda fazendo uma análise sobre as convenções em que o Brasil é signatário, a Convenção nº 105, traz um texto bastante interessante sobre a abolição do trabalho forçado em seus artigos 1º e 2º, quais sejam:

Artigo 1º

Qualquer Membro da Organização Internacional do Trabalho que ratifique a presente convenção se compromete a suprimir o trabalho forçado ou obrigatório e a não recorrer ao mesmo sob forma alguma;

- a) como medida de coerção, ou de educação política ou como sanção dirigida a pessoas que tenham ou exprimam certas opiniões políticas, ou manifestem sua oposição ideológica, à ordem política, social ou econômica estabelecida;
- b) como método de mobilização e de utilização da mão de obra para fins de desenvolvimento econômico;
- c) como medida de disciplina de trabalho;
- d) como punição por participação em greves;
- e) como medida de discriminação racial, social, nacional ou religiosa.

Artigo 2º
Qualquer Membro da Organização Internacional do Trabalho que ratifique a presente convenção se compromete a adotar medidas eficazes, no sentido da abolição imediata e completa do trabalho forçado ou obrigatório, tal como descrito no artigo 1º da presente convenção (Brasil, 2019, on-line).

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), promulgada pelo Decreto nº 678/1992, traz, em seu artigo 1º que os Estados signatários da presente convenção ficam comprometidos a respeitar os direitos e liberdades por ela reconhecidos e a garantir seu livre e pelo exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminar ninguém por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião opiniões políticas ou por qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou por qualquer outra condição social. A referida Convenção, ainda cita, que pessoa é todo ser humano.

O trabalho escravo contemporâneo, enquanto exploração do homem como meio para a obtenção de algo através da privação de seus direitos, implica em grave violação dos direitos humanos, principalmente ao direito fundamental disposto no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988, que trata sobre a dignidade da pessoa humana.

Ainda sobre o referido artigo, no inciso IV, traz como fundamento os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

A Carta Magna de 1988, em seu artigo 5º, caput, traz a garantia dos direitos fundamentais “a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”, o inciso III, traduz que “ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante”, o inciso XIII, do respectivo artigo, elenca sobre o direito fundamental ao livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, o inciso XLI exprime que “a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais” (Brasil, 1988).

O artigo 7º da Constituição Federal de 1988 e seus incisos, listam as garantias de direitos trabalhistas como salário-mínimo, limite de jornada de trabalho, tempo de descanso e proteção contra riscos de acidentes dentre outras (Brasil, 1988).

Salienta-se que a Constituição Federal de 1988, através de diversos dispositivos, como os elencados anteriormente, reprovava o trabalho escravo, estabelecendo um rol de direitos fundamentais que visam a proteção do trabalhador (Callegari, 2023).

Ressalta-se a importância da Proposta de Emenda à Constituição nº 57-A de 1999, conhecida como PEC do Trabalho Escravo, que foi proposta no mesmo ano, porém, somente foi aprovada em 2014, gerando a Emenda Constitucional nº 81 de 2014, que deu nova redação ao artigo 243 da Constituição Federal de 1988, e que prevê a expropriação de propriedades rurais destinadas à exploração de trabalho escravo (Brasil, 2014).

3 O TRABALHO ANÁLOGO À ESCRAVIDÃO PELA PERSPECTIVA DO DIREITO TRABALHISTA

Cabe sempre salientar que o trabalho análogo à escravidão atinge tanto a liberdade do trabalhador quanto a sua dignidade. Para o Juiz do Trabalho, Jorge Luiz Souto Maior, o artigo 243 da Constituição Federal e o artigo 149 do Código Penal, firmam parâmetros suficientes, não necessitando de qualquer outro tipo de regulamentação para sua eficácia. O autor ainda cita que esses dispositivos estão inteiramente amparados pelos diversos dispositivos constitucionais e legais. Em matéria presente em seu Blog, Maior faz alusão a esses diversos dispositivos, citando o artigo 1º, incisos III e IV, da Constituição federal, como também o artigo 3º, incisos I, II, III e IV, os artigos 5º, 7º, 186, incisos III e IV e o 170, inciso III, todos pertencentes ao texto presente na Carta

Magna de 1988. Além dos dispositivos constitucionais, o autor elenca artigos do Código Civil Brasileiro, são eles os artigos 186, 187, 927, 944, bem como os artigos do Código de Processo Civil, os artigos 789, 824, além dos artigos presentes no Código Penal Brasileiro, que são os artigos 197, inciso I e II, 198, 199, 203, 207, e por fim os artigos 124 e 91 do Código de Processo Penal (Maior, 2023).

Para Maior (2023), não se fazem necessárias novas normas que busquem erradicar o trabalho análogo à escravidão, mas sim, de um verdadeiro comprometimento social e institucional que visem combater a desvalorização de parte significativa da população e naturalizar a escravidão moderna.

O artigo 243 da Constituição Federal foi reformulado por meio da Emenda Constitucional nº 81, de 05 de junho de 2014, conferindo sua atual redação. Qual seja:

Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no art. 5º.

Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei (Brasil, 2014).

Pela ótica do Direito Trabalhista, para a configuração do ilícito trabalhista, o trabalho escravo contemporâneo é analisado a partir do contrato de trabalho que foi acordado entre o empregador e o empregado, sendo tratado como uma conduta que excede os limites da relação de trabalho, atingindo direitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana, ou seja, o bem jurídico tutelado seria a dignidade da pessoa humana e liberdade do trabalhador. (Brasil, 2011).

A Portaria Interministerial nº 4, de 11 de maio de 2016, dispõe sobre “as regras relativas ao Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo”. Onde estabelece em seu artigo 1º sobre o “Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo, bem como dispor sobre as regras que lhes são aplicáveis” no âmbito do Ministério do Trabalho e Previdência Social (Brasil, 2016).

3.1 ANÁLISE DE CASO CONCRETO E JURISPRUDÊNCIA

Far-se-á análise do caso concreto proposto pela Ação Civil Pública Cível 1000904-62.2022.5.02.0030, protocolada no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que teve como Autor o Ministério Público do Trabalho, assistindo a idosa Araci do Amaral, ajuizou-se a presente

Ação em fase dos réus José Enildo Alves de Oliveira e Maria Sidronia Chaves de Oliveira, havendo um terceiro interessado o Instituto Nacional do Seguro Social. O Julgamento foi presidido pela Mma. Juíza do Trabalho Dra. Maria Fernanda Zipinotti Duarte na sede da 30ª Vara do Trabalho de São Paulo, aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de 2023 (JusBrasil, 2023, online).

Conforme o relatório, o Ministério Público do Trabalho informou que (JusBrasil, 2023, on-line):

os réus mantêm trabalhadora doméstica em condição análoga à escravidão desde 1989, sem registro em CTPS. Pleiteou tutela provisória de urgência - cautelar antecedente, para que fosse autorizada fiscalização na residência dos réus, bem como arresto de bens. Atribuiu à causa o valor de R\$500.000,00 (JusBrasil, 2023, on-line).

A liminar autorizando a inspeção foi deferida e cumprida sua diligência em 27/07/2022 (JusBrasil, 2023, on-line).

O autor apresentou a emenda à inicial com os respectivos pedidos principais: o reconhecimento do vínculo empregatício da assistida Araci do Amaral com os réus no período de 01/01/1989 a 27/07/2022, com o pagamento das parcelas contratuais e rescisórias por rescisão indireta, incluindo todos os salários do período; o pagamento de indenização por danos morais individuais e danos morais coletivos; a tutela inibitória para que os réus não submetam outros trabalhadores às mesmas condições de Araci, e retificou à causa o valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) (JusBrasil, 2023, on-line).

Foi concedido o pedido de arresto do imóvel dos réus, bem como a condenação imediata ao pagamento de pensão alimentícia em prol da assistida, no valor mensal de 1 (um) salário mínimo (JusBrasil, 2023, on-line).

Ocorreu a citação dos réus, que compareceram à audiência inaugural na tentativa de conciliação, que foi infrutuosa e, apresentaram defesa escrita alegando, preliminarmente:

ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva. Como prejudicial, apontaram prescrição quinquenal. No mérito, informaram que possuem laços familiares com a assistida Araci. Impugnaram os pedidos e pleitearam os benefícios da justiça gratuita (JusBrasil, 2023, on-line).

Com base no que foi apresentado pelas partes, a Juíza do Trabalho Dra. Maria Fernanda Zipinotti Duarte rejeitou as alegações da defesa dos réus quanto a “CARÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO MPT” pois a legitimidade e o interesse de agir do Ministério Público do Trabalho resulta da aplicação do artigo 127, da Constituição Federal, c/c artigos 81, inciso III, 82, inciso I e 91, todos do Código de Defesa do Consumidor, como também o que elenca o disposto no artigo 74 do Estatuto do Idoso. Também rejeitou a “ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS” afirmando que a adoção pelo juízo da teoria processual da asserção, a mera menção na

petição inicial de pessoa supostamente devedora da relação material que a fundamenta, é suficiente para legitimá-la como parte, mesmo que, ao final, possa ser absolvida das acusações que lhe são imputadas (JusBrasil, 2023, on-line).

Antes de ser julgado os outros pedidos elencados pela defesa, foi necessária a análise dos pedidos feitos pela parte autora, o Ministério Público do Trabalho, quanto ao “VÍNCULO DE EMPREGO. TRABALHO DOMÉSTICO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS À ESCRAVIDÃO. TRABALHO EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS POR MAIS DE 30 ANOS”. A parte autora, representando a assistida idosa Araci, pleiteou os seguintes pedidos (JusBrasil, 2023, on-line):

reconhecimento de vínculo de emprego com os reclamados de 01/01/1989 a 27/07/2022, na função de empregada doméstica, com o devido registro em CTPS e pagamento de todas as parcelas contratuais do período, inclusive salários não pagos. Requer, ainda, o reconhecimento da rescisão indireta do contrato de trabalho, com pagamento das verbas rescisórias devidas, além de indenização por danos morais individuais (JusBrasil, 2023, on-line).

Conforme denúncia feita pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS Mooca, Araci desempenhava atividades laborais para os réus desde 1989 em condições análogas à escravidão, pois o trabalho ocorria em condições degradantes, ausência de remuneração e jornada exaustiva. Em 2014, foi realizada audiência de mediação na sede da Gerência Regional do Trabalho e Emprego – Leste, onde os réus comprometeram-se a registrar o vínculo de emprego da assistida e pagar-lhe os créditos trabalhistas devidos, porém o mesmo nunca foi cumprido. Em 2022, Araci procurou o Núcleo de Proteção Jurídico e Apoio Psicológico – NPJ Mooca, onde relatou que sua situação continuava inalterada e solicitou vaga para acolhimento. Foi autorizada a diligência, e em 27/07/2022, “a I. Procuradora do MPT adentrou a residência dos réus, acompanhada do Oficial de Justiça, de Auditor Fiscal do Ministério do Trabalho, de representantes do NPJ e de agente da Polícia Federal”, onde foram constatados os fatos narrados na denúncia e removeram Araci para abrigo mantido por entidade parceira. Em suas defesas, os réus alegaram que mantinham “laços familiares com Araci e ‘lhe proporcionaram ambiente familiar e acolhedor por anos’”, afirmam que “assistida dispunha de total liberdade de ir e vir, mas que por opção própria, pouco saía de casa”. Destaca-se, ainda, a alegação de que “retiraram Araci de situação de rua, resgatando-lhe a dignidade e lhe garantindo afeto familiar” e negaram o “trabalho em condição análoga à escravidão, pois a ‘presente ação é um exagero’”. Os réus admitem que firmaram acordo com Araci em 2014, porém que ela recebia em torno de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a R\$ 200,00 (duzentos reais) por semana para seus gastos próprios. Em seu depoimento, o Réu José Enildo afirma “que nunca nem

pensou em registrar a CTPS de Araci, e ela também nunca pediu; que, apesar de ter celebrado acordo em 2014, esqueceu-se de registrar a CTPS de Araci;” (JusBrasil, 2023, on-line).

Para a Juíza do Trabalho, não há dúvidas quanto ao vínculo de emprego no caso em epígrafe, que “emerge manso e cristalino dos autos” e alega que (JusBrasil, 2023, on-line):

É irônica, acintosa e de nítida má-fé a alegação do réu José Enildo que, mesmo tendo celebrado acordo formal perante a autoridade do Ministério do Trabalho e Emprego em 2014, "esqueceu-se de registrar a CTPS de Araci". É a certeza da impunidade que grassa, ainda, por diversos estratos sociais brasileiros (JusBrasil, 2023, on-line).

Segundo depoimento do agente da Polícia Federal que participou da diligência de resgate da assistida:

na convicção do depoente, havia trabalho em condição análoga à de escravo, tanto pela carga laboral, quanto pela restrição à liberdade, já que apesar de poder sair para pequenas tarefas diárias, Araci não tinha condições financeiras de se desvencilhar daquela situação; presenciou o empregador JOSÉ ENILDO dizendo que não pagava salários à Araci porque já fornecia tudo que ela precisava, referindo comida e casa (JusBrasil, 2023, on-line).

É importante destacar o que foi dito pela Juíza do Trabalho quanto ao trabalho em condição análoga à escravidão:

O labor em condição análoga à escravidão assume uma de suas faces mais cruéis quando se trata de trabalho doméstico. Por óbvio, a trabalhadora desprovida de salário por mais de 30 anos (!!!) não possui plena liberdade de ir e vir. Não possui condições de romper a relação abusiva de exploração de seu trabalho, pois desprovida condições mínimas de subsistência longe da residência dos empregadores, sem meios para determinar os rumos de sua própria vida (JusBrasil, 2023, on-line).

Segundo a Dra. Maria Fernanda Zipinotti Duarte, a relação de emprego doméstico é definida pela “prestação de serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 (dois) dias por semana” (JusBrasil, 2023, on-line).

Conforme o exposto, a Juíza julgou os pedidos:

Por conseguinte, reconheço o vínculo de emprego entre Araci do Amaral e José Enildo Alves de Oliveira, de 01/01/1989 a 27/07/2022, na função de empregada doméstica, com salário mensal de R\$1.284,00 (salário mínimo regional, à época da rescisão).
Dispõe o réu do prazo de 5 dias para registrar a CTPS da assistida, independentemente de trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de multa diária de R\$1.000,00, limitada a R\$50.000,00, reversível à obreira. O registro deverá ser providenciado na CTPS digital e no sistema do e-social, com comprovação nos autos no prazo supra. A ré Maria Sidronia Chaves de Oliveira responde solidariamente por todos os valores devidos à Araci do Amaral em virtude da relação de emprego ora reconhecida, inclusive previdenciários, eis que beneficiária direta dos serviços prestados pela assistida, como membro da entidade familiar (JusBrasil, 2023, on-line).

Depois do exposto, a Juíza do Trabalho julgou os pedidos feitos pela defesa quanto a “PRESCRIÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. VERBAS CONTRATUAIS E RESCISÓRIAS”, ratificando que sobre a prescrição alegada pelos réus, é crucial destacar que a

pretensão declaratória de vínculo de emprego é considerada imprescritível, conforme o disposto no artigo 11, parágrafo 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho. Quanto às pretensões condenatórias, não há prescrição devido às circunstâncias particulares do caso. A assistida não tinha plena capacidade de decidir sua vida devido ao trabalho em condições degradantes por mais de 30 anos sem a devida remuneração salarial. Portanto, não se pode argumentar que a assistida negligenciou a busca pela proteção de seus direitos. Pelo contrário, ela não conseguiu fazê-lo. Ainda, de acordo com o pedido, a Dra. Maria Fernanda esclarece que aplicar o instituto da prescrição quinquenal neste caso seria beneficiar o empregador que deliberadamente não registrou a CTPS da empregada, não a remunerou e não garantiu seus direitos trabalhistas e previdenciários, situação, esta, que deve ser expressamente combatida pelo Estado brasileiro. É clara a consciência de José Enildo e Maria Sidronia quanto ao descumprimento dos direitos trabalhistas de Araci e não podendo os réus alegar esquecimento do acordo firmado com o Ministério do Trabalho e Emprego (JusBrasil, 2023, on-line).

Dito isso, julgou que não havia prescrição a ser declarada e reconheceu a rescisão indireta do contrato de trabalho, conforme estabelecido no artigo 483, alínea "d", da Consolidação das Leis do Trabalho, resultando no devido pagamento à autora das seguintes parcelas contratuais e rescisórias, referentes ao vínculo laboral mantido de 01/01/1989 a 27/07/2022 (JusBrasil, 2023, on-line):

- (a) aviso prévio indenizado de 90 dias (inteligência da Lei 12.506 /2011);
- (b) 13º salário integral de 1989 a 2021, 13º salário proporcional 10/12;
- (c) férias indenizadas acrescidas de 1/3, em dobro, pelos períodos aquisitivos de 01/01/1989 a 01/01/2021;
- (d) férias indenizadas acrescidas de 1/3 referente ao período aquisitivo 2021/2022;
- (e) férias proporcionais acrescidas de 1/3 (10/12);
- (f) salários não pagos de 01/01/1989 a 27/07/2022 (JusBrasil, 2023, on-line).

De acordo com a Emenda Constitucional 72/2013, os salários devidos a partir de outubro de 2015 e as parcelas rescisórias deferidas anteriormente em (a) e (b), estarão sujeitos à incidência do FGTS com adicional de 40% (JusBrasil, 2023, on-line).

Passado a julgar os pedidos sobre “DANO MORAL INDIVIDUAL. DANO MORAL COLETIVO”, a Juíza do Trabalho evidenciou a existência de contundente conduta abusiva dos empregadores, que violou a integridade moral da trabalhadora e condenou os réus no pagamento de indenização por danos morais individuais à assistida, no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Já quanto ao dano moral coletivo, a Dra. Maria Fernanda Zipinotti Duarte condenou os réus no pagamento de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a serem revertidos ao Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT a título de indenização, pois a manutenção de um trabalhador doméstico em

condições degradantes de trabalho, sem registro, sem pagamento de salário e sem garantia de direitos trabalhistas ou previdenciários, viola não apenas os direitos do indivíduo, mas também os direitos da sociedade como um todo (JusBrasil, 2023, on-line).

Quanto a “TUTELA INIBITÓRIA” a Mma. Juíza do Trabalho deferiu o que foi pleiteado pelo Ministério Público do Trabalho. Em relação as “MEDIDAS CAUTELARES DE ARRESTO. GARANTIA DE FUTURA EXECUÇÃO. DOAÇÃO FRAUDULENTA DE IMÓVEL”, manteve a decisão que proferiu anteriormente o arresto de imóvel dos réus, bem como o pagamento mensal de 1 salário mínimo à Araci do Amaral. Ressalta-se que foi declarada fraudulenta a doação feita pelos réus do imóvel de Caraguatatuba à neta em 2019, data anterior ao acordo firmado ante o Ministério do Trabalho e Emprego, que estava sendo descumprido por mais de quatro anos. Evidente era o intuito dos réus em diminuir o patrimônio, uma vez que tinham pleno conhecimento dos créditos devidos à assistida. Porquanto, com o intuito de garantir a futura execução da presente execução e com base no poder geral da cautela, declarou a Juíza do Trabalho nula a doação do imóvel de Caraguatatuba, e solicitou o encaminhamento do ofício ao CRI de Caraguatatuba para dar ciência da decisão proferida e da indisponibilidade do imóvel, determinando seu arresto imediatamente (JusBrasil, 2023, on-line).

Quanto ao pedido da defesa pelo benefício da “JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA PELOS RÉUS”, a Dra. Maria Fernanda Zipinotti Duarte indeferiu visto que os reclamados possuem patrimônio imobiliário, permanecem em plena atividade econômica, além de que apenas apresentaram declarações de hipossuficiência, não juntando qualquer prova comprobatória que demostre hipossuficiência, como prova de despesas vultosas ou declaração de imposto de renda (JusBrasil, 2023, on-line).

Ante o exposto, a Mma. Juíza do Trabalho Dra. Maria Fernanda Zipinotti Duarte proferiu a seguinte sentença, julgou procedente em parte os pedidos feitos pelo Ministério Público do Trabalho, onde reconheceu o vínculo de emprego entre Araci do Amaral e José Enildo Chaves de Oliveira no período de 01/01/1989 a 27/07/2022, condenou solidariamente José Enildo Alves de Oliveira e Maria Sidronia Chaves de Oliveira, conforme fundamentação exposta, determinou que os seguintes títulos sejam pagos à assistida dentro do prazo legal (JusBrasil, 2023, on-line):

- (a) aviso prévio indenizado de 90 dias;
- (b) 13º salário integral de 1989 a 2021, 13º salário proporcional 10/12;
- (c) férias indenizadas acrescidas de 1/3, em dobro, pelos períodos aquisitivos de 01/01/1989 a 01/01/2021;
- (d) férias indenizadas acrescidas de 1/3 referente ao período aquisitivo 2021/2022;
- (e) férias proporcionais acrescidas de 1/3 (10/12);
- (f) salários não pagos de 01/01/1989 a 27/07/2022.
- (g) FGTS+40% sobre os salários devidos a partir de outubro de 2015, bem como sobre as

- parcelas rescisórias deferidas supra em (a) e (b);
- (h) indenização por danos morais individuais, de R\$50.000,00;
- (i) indenização por danos morais coletivos, de R\$50.000,00, reversível ao FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador (JusBrasil, 2023, on-line).

José Enildo Alves de Oliveira ficou obrigado a registrar no prazo de 5 dias, independente do trânsito em julgado da presente ação, o contrato de trabalho na CTPS da assistida Araci do Amaral na função de empregada doméstica, sendo sua admissão em 01/01/1989 e a rescisão em 27/07/2022, com o salário mensal no valor de R\$ 1.284,00 (mil, duzentos e oitenta e quatro reais). O não cumprimento do prazo legal estipulado, acarretará multa diária de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) ao réu, sendo limitada a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que será revertido à obreira. O registro deverá acontecer na CTPS digital e no sistema do e-social, comprovando a sua devida inscrição nos autos no período legal estipulado (JusBrasil, 2023, on-line).

Como dito anteriormente, a Juíza deferiu o pedido de tutela inibitória pleiteada pelo Ministério Público do Trabalho. Com relação aos valores, serão determinados em regular liquidação de sentença, seguindo os parâmetros estabelecidos na fundamentação, com atualização monetária e juros de mora conforme decisão do Supremo Tribunal Federal na ADC 58. As contribuições previdenciárias devem ser recolhidas sobre as parcelas deferidas a cargo dos reclamados, com dedução do crédito da reclamante, e comprovadas nos autos, sob pena de execução, conforme as disposições da Emenda Constitucional nº 20/98 e das Leis nº 8.212/91 e nº 8.620/93. As parcelas principais e acessórias de férias com 1/3, indenização por danos morais e FGTS + 40% são consideradas indenizatórias. As demais parcelas estão sujeitas à contribuição previdenciária, respeitando o teto do salário de contribuição a cada mês. A apuração do imposto de renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) seguirá as normas da IN 1.127/2011 da Secretaria da Receita Federal do Brasil, da Lei 8.541/92, artigo 46, c/c Lei 7.713/88, artigo 12-A. Os juros de mora não serão incluídos na base de cálculo do imposto de renda, conforme a OJ 400 da SDI-1 do TST. Ficou autorizada a dedução relativo aos valores pagos a título de pensão e mantido seu pagamento até a execução final do julgado. O arresto de um imóvel foi mantido, e a doação do imóvel de Caraguatatuba foi declarada nula, remetendo-se ofício ao CRI de Caraguatatuba para ciência dos fatos, de sua indisponibilidade e determinação de seu arresto imediato. Quantos as custas, pelos reclamados, ficou no valor de R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais) sendo calculadas sobre R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), que é o valor estimado da condenação. Foi determinada a expedição de ofício ao Instituto Nacional de Seguro Social e para a Secretaria da Receita Federal do Brasil, para que sejam cobradas as contribuições previdenciárias devidas pelo vínculo

empregatício declarado, contendo a cópia da presente decisão (JusBrasil, 2023, on-line).

Ademais, a Mma. Juíza do Trabalho, concluiu a sentença salientando que a “decisão adotou tese explícita sobre todos os temas de conteúdo meritório e relevantes da lide” e acrescentou “que não serão admitidos eventuais embargos declaratórios visando à reapreciação de fatos, provas e teses jurídicas pré-questionamento em 1ª instância”. Finalizou ressaltando que “o pré-questionamento é pressuposto objetivo dos recursos de natureza extraordinária aos Tribunais Superiores” e que “eventual Recurso Ordinário devolverá ao TRT toda a matéria fática/jurídica objeto da controvérsia, em razão da amplitude/profundidade do seu efeito devolutivo” (JusBrasil, 2023, on-line).

3.2 AS RESPONSABILIZAÇÕES JURÍDICAS

No Brasil, o trabalho análogo à escravidão é uma prática repudiada e ilegal, sujeita a diversas responsabilizações jurídicas. O principal dispositivo legal para o combate a essa prática está disposto no artigo 149 do Código Penal, que elenca os requisitos para a configuração do crime de redução de trabalhadores à condição análoga à de escravos. Empregadores que submetem trabalhadores a essa condição estão sujeitos a penalidades penais, administrativas e civis. Na responsabilização penal, os responsáveis podem ser processados criminalmente e, se condenados, enfrentam penas que incluem “reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa, além de pena correspondente à violência”. O Ministério Público do Trabalho também atua na investigação e na responsabilização de empregadores por meio de ações civis públicas. Já na responsabilização administrativa, ocorre a inclusão do empregador na "lista suja" do trabalho escravo, o que acarreta restrições comerciais e de crédito. O empregador pode ser impedido de contratar com o governo e ter suas atividades fiscalizadas de forma mais rigorosa pelos órgãos competentes. Na Responsabilidade civil, os empregadores podem ser processados por danos morais individuais e coletivos e danos materiais causados aos trabalhadores submetidos a essa situação, sendo, esses trabalhadores, indenizados pelos prejuízos sofridos, que incluem os danos à saúde física e mental, além da perda de salários e da dignidade (Callegari, 2023).

Em suma, as responsabilizações jurídicas relacionadas ao trabalho análogo à escravidão são severas e visam garantir o cumprimento dos direitos fundamentais dos trabalhadores e a erradicação dessa prática condenável.

3.3 O JUDICIÁRIO FRENTE A ESSA CONDIÇÃO DEGRADANTE DE TRABALHO

O Judiciário desempenha um papel essencial no combate ao trabalho em condições análogas à escravidão, uma prática desumana que persiste em diversos lugares do mundo. Diante dessa realidade, os tribunais têm a responsabilidade de aplicar rigorosamente as legislações vigentes, garantindo que os direitos fundamentais dos trabalhadores sejam protegidos e que os infratores sejam responsabilizados.

Segundo Sakamoto (2020, p.77-78):

Uma vez perpetrada a conduta ilícita, entra em cena o combate ao trabalho escravo contemporâneo. Trata-se de uma persecução que atua sob os prismas administrativo, criminal, civil e econômico, abrangendo medidas punitivas e reparatórias em face dos beneficiários do crime.

A atuação da Justiça Federal é fundamental no que tange a este assunto, uma vez que possuem competência exclusiva para julgar o crime de redução à condição análoga à escravidão, conforme o disposto no artigo 149 do Código Penal (JFRJ, 2023, on-line).

Então, ao receber os casos relacionados ao trabalho escravo contemporâneo, os juízes devem conduzir investigações minuciosas e imparciais, considerando todas as evidências apresentadas pelas partes envolvidas. É essencial que haja uma compreensão profunda das complexidades dessa situação, levando em conta não apenas os aspectos legais, mas também os contextos sociais, econômicos e culturais envolvidos (JFRJ, 2023, on-line).

Além disso, o Judiciário desempenha um papel indispensável na conscientização e na educação da sociedade sobre as consequências da prática da conduta de redução a condição análoga à de escravo, tanto para a pessoa que comete a conduta como para a vítima, promovendo ações que visem prevenir e erradicar essa prática abominável.

Sakamoto ainda reforça que:

O avançado conceito de trabalho escravo contemporâneo e todo o sistema de políticas públicas voltadas ao seu enfrentamento elevam o Brasil a país-modelo, em âmbito internacional, no combate a essa prática. A ONU e a Organização Internacional do Trabalho destacam que a implantação de determinados mecanismos de combate, inexistentes em outro lugar no mundo, revelam que a erradicação do trabalho escravo contemporâneo recebeu tratamento prioritário pelo Estado brasileiro (Sakamoto, 2020, p.83).

Cabe reforçar que apesar de ser tipificado como crime, poucos empregadores são condenados por este tipo de conduta. Três pessoas acusadas pelos crimes de redução de pessoa a condição análoga à de escravo (artigo 149 do Código Penal) foram condenadas em 1º grau pela

Justiça Federal no Ceará. De acordo com Sakamoto (2020), o conselheiro do fundo da Nações Unidas contra formas contemporâneas de escravidão, desde o ano de 1995 (ano em que foi reconhecido pelo Brasil, o trabalho em condições análogas ao escravo, em seu território), quase 60 (sessenta) mil trabalhadores flagrados em condição análoga à de escravo foram resgatados no Brasil. Entretanto, poucas foram as condenações decorrentes da aplicação do artigo 149 do Código Penal.

No caso acima informado, os três condenados foram acusados por manterem uma venezuelana em cárcere privado e sujeitá-la a condições degradantes de trabalho. Segundo a acusação, a vítima, trazida de Boa Vista (RR) para Russas (CE), e depois para Juazeiro do Norte, trabalhava semanalmente em condição semelhante ao trabalho escravo, todos os dias, sem salário, com direito apenas a duas refeições diárias, sem direito a folga, trancada, sem acesso a telefone ou internet e com constantes humilhações.

Ainda conforme Sakamoto (2020), é muito raro ocorrer prisão após condenação por trabalho análogo ao de escravo no Brasil. Isso porque as penas tendem a ser baixas, gerando o cumprimento da pena em regime que não o fechado ou ainda a substituição de reclusão pela pena restritiva de direitos.

Tais informações referem-se às Ações Penais 0809085-12.2018.4.05.8102 e 0808896-34.2018.4.05.8102.

Portanto, é extrema importância que o Judiciário atue de forma proativa e eficaz no enfrentamento do trabalho em condições análogas à escravidão, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e livre de exploração.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escravidão no Brasil foi abolida em 1888 com o sancionamento da Lei Áurea, que extinguiu a escravidão em todo território nacional. Porém, mesmo não existindo mais o trabalho escravo, sua prática não deixou de ser realizada, ocorrendo em condições semelhantes à de escravo. E mesmo com a existência de diversos dispositivos legais nacionais e internacionais que abominam essa prática degradante, as estatísticas fornecidas pela plataforma do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, mostram que milhares de pessoas são resgatadas por ano em condições análogas à de escravo. E que ao longo dos anos de 1995 a 2022, mais de 60.000 (sessenta mil) pessoas foram encontradas nessas condições.

Conforme o caso concreto analisado, foi possível ver o tamanho descaso que o

empregador, praticante da conduta de trabalho escravo contemporâneo, tem em relação ao trabalhador, que na maioria das vezes não possui entendimento quanto a condição análoga à escravidão que está vivenciando. Foi possível analisar, que os empregadores afirmam terem laços familiares com a trabalhadora, que proporcionaram um ambiente familiar e que a acolheram por anos, como forma de justificativa para suas ações.

Com relação as implicações jurídicas decorrentes do caso concreto examinado, ocorreu a condenação ao pagamento do aviso prévio indenizado de 90 dias, 13º (decimo terceiro) salário integral do período trabalhado e proporcional, férias indenizadas no período trabalhado e proporcionais, FGTS + 40% (quarenta por cento) dos salários devidos e parcelas rescisórias, além de indenização de danos morais individuais e coletivos devidos à trabalhadora.

O Judiciário é imprescindível para o combate a essa prática de trabalho em condições análogas à escravidão, pois tem a responsabilidade de aplicar rigorosamente as legislações vigente sobre o assunto e combater de forma expressiva o acontecimento dessa conduta, exercendo um papel para a conscientização e educação da sociedade no combate a essa prática degradante de trabalho, visando prevenir e erradicar o trabalho em condições análogas à escravidão.

REFERÊNCIAS

ADÃO, F.D.S.P. O trabalho análogo ao escravo na Justiça do Trabalho: a atuação do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em casos de trabalho escravo entre 2003 E 2014. Campinas, 2020. Disponível em: <https://repositorio.unicamp.br/Acervo/Detalle/1128753>. Acesso em 10 abr. 2024.

BAUMER, A. J. Trabalho em condições análogas à de escravo: mutações e os desafios ao seu combate. Florianópolis, 2018. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/193449/Monografia%20-%20Trabalho%20escravo.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em 03 mar. 2024.

BEZERRA, Juliana. Lei Áurea. Toda Matéria, [s.d.]. Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/lei-aurea/>. Acesso em: 12 abr. 2024.

BRAGA, A. G. M. et al. Formas Contemporâneas de Trabalho Escravo. São Paulo: PPGD, 2015. E-book. Acesso em: 10 mar. 2024.

BRASIL, Altera o art. 149 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para estabelecer penas ao crime nele tipificado e indicar as hipóteses em que se configura condição análoga à de escravo. Lei nº 10.803, de 11 de dezembro de 2003. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.803.htm. Acesso em 14 abr. 2024.

BRASIL, Código Penal Brasileiro de 1940. Decreto Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940.

Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em 12 mai. 2024.

BRASIL, Consolida atos normativos editados pelo Poder Executivo Federal que dispõem sobre a promulgação de convenções e recomendações da Organização Internacional do Trabalho - OIT ratificadas pela República Federativa do Brasil. Decreto nº 10.088, de 5 de novembro de 2019. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/d10088.htm. Acesso em 14 abr. 2024.

BRASIL, Consolidação das Leis do Trabalho. Decreto-Lei Nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm. Acesso em 14 abr. 2024.

BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 12 mai. 2024.

BRASIL, Dá nova redação ao art. 243 da Constituição Federal. Emenda Constitucional nº 81, de 5 de junho de 2014. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc81.htm. Acesso em 14 mai. 2024.

BRASIL, Manual de Combate ao Trabalho em Condições Análogas às de Escravo. Brasília: MTE, 2011. E-book.

BRASIL, Ministério Público Federal. Câmara de Coordenação e Revisão, 2. Brasília: MPF, 2017. E-book.

BRASIL, Promulga a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969. Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d0678.htm. Acesso em 14 abr. 2024.

BRASIL, Promulga e Convenção sobre Escravatura de 1926 emendada pelo Protocolo de 1953 e a Convenção Suplementar sobre a Abolição da Escravatura de 1956. Decreto nº 58.563, de 1º de junho de 1966. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/atos/decretos/1966/d58563.html#:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%2058.563%2C%20DE%201%C2%BA,Aboli%C3%A7%C3%A3o%20da%20Escravatura%20de%201956. Acesso em 14 abr. 2024.

BRASIL, Regulamenta disposições relativas à legislação trabalhista, à inspeção do trabalho, às políticas públicas e às relações de trabalho. Portaria/MTP nº 671, de 8 de novembro de 2021. Disponível em: <https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-359094139>. Acesso em 14 abr. 2024.

BRASIL, Repórter. Escravo, nem pensar!: uma abordagem sobre trabalho escravo contemporâneo na sala de aula e na comunidade. São Paulo: Repórter Brasil, 2012. 2ª edição atualizada. 156 pág. Disponível em: https://reporterbrasil.org.br/wp-content/uploads/2015/02/livro_escravo_nem_pensar_baixa_final.pdf. Acesso em 12 mai. 2024.

BRITO FILHO, José Cláudio Monteiro de. Trabalho decente. Análise jurídica da exploração do

trabalho – trabalho forçado e outras formas de trabalho indigno. São Paulo: LTr, 2004. E-book. Acesso em: 14 abr. 2024.

CALLEGARI, Pietra. Trabalho análogo à escravidão: uma análise sobre as implicações jurídicas. Porto Alegre, 2023. Disponível em: <https://repositorio-api.animaeducacao.com.br/server/api/core/bitstreams/462566a9-e8d7-428a-8442-2f2f4c856f9c/content>. Acesso em: 20 mar. 2024.

CEARÁ, Justiça Federal no Ceará Subseção de Juazeiro do Norte (16ª Vara Federal). Ação Penal nº 0808896-34.2018.4.05.8102. Disponível em: https://www.jfce.jus.br/wp-content/uploads/2020/01/PJe__Acao_Penal_0808896-34_2018_4_05_8102__SENTENCA__Trabalho_escravo_art__149_CP__Trafico_pessoas_Art_149-A_CP__3_.pdf. Acesso em 10 jun. 2024.

CEARÁ, Justiça Federal no Ceará Subseção de Juazeiro do Norte (16ª Vara Federal). Ação Penal nº 0809085-12.2018.4.05.8102. Disponível em: https://www.jfce.jus.br/wp-content/uploads/2020/01/PJe__Acao_Penal__0809085-12_2018_4_05_8102__SENTENCA__Trabalho_escravo__Trafico_pessoas__EUGENIA_MICHELLY.pdf. Acesso em 10 jun. 2024.

ESPINDOLA, Gabriel Gomes. O trabalho análogo à escravidão no Brasil: os mecanismos de combate previstos na legislação trabalhista. Londrina, 2023. Disponível em: <https://repositorio.cruzeirodosul.edu.br/jspui/bitstream/123456789/5683/1/5.%20Artigo%20-%20Gabriel.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2024.

Fausto, Boris. História do Brasil. São Paulo: Edusp, 2006. E-book. Acesso em 12 abr. 2024.

FIGUEIRA, R.R.; MOURA, F.A.; SUDANO, S. Trabalho escravo contemporâneo e resistência em tempos de pandemia. São Luís: EDUFMA, 2022. E-book. Acesso em 20 mar. 2024.

ESTUDANTE, Guia do. Brasil Colônia: Escravidão. Guia do estudante [s.d]. Disponível em: <https://guiadoestudante.abril.com.br/curso-enem/escravidao-no-brasil-crueldade-historica>. Acesso em: 12 abr. 2024.

MAIOR, Jorge Luiz Souto. Mais uma lei para “combater” o trabalho escravo não nos basta. São Paulo, 2023. Disponível em: <https://www.jorgesoutomaior.com/blog/mais-uma-lei-para-combater-o-trabalho-escravo-nao-nos-basta> . Acesso em: 14 abr. 2024.

MIRAGLIA, L. M. M.; HERNANDEZ, J. N.; OLIVEIRA, R. F. S. (organizadoras). Trabalho escravo contemporâneo: conceituação, desafios e perspectivas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. E-book. Acesso em: 25 fev. 2024.

MIRAGLIA, L. M. M.; SOUZA, A. A. M.; JÚNIOR, J. E. R. C. Trabalho escravo contemporâneo – “desafios e perspectivas”. São Paulo: LTR, 2018. E-book. Acesso em: 25 fev. 2024.

MPT e OIT lançam observatório digital de saúde e segurança do trabalho. Organização Internacional do Trabalho, 2017. Disponível em: https://www.ilo.org/brasilia/noticias/WCMS_551769/lang--pt/index.htm. Acesso em 10 mar. 2024.

NETO, João. O combate ao trabalho análogo à escravidão no Brasil hodierno. Maceió, 2023.

Disponível em:

<https://www.repositorio.ufal.br/jspui/bitstream/123456789/11739/1/O%20combate%20ao%20trabalho%20an%C3%A1logo%20%C3%A0%20escravid%C3%A3o%20no%20Brasil%20hodierno.pdf>. Acesso em 05 abr. 2024.

SAKAMOTO, Leonardo (org.). Escravidão Contemporânea. São Paulo: CONTEXTO, 2020. E-book. Acesso em: 25 fev. 2024.

SÃO PAULO, Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. TRT2 • Ação Civil Pública Cível • Xxxxx-62.2022.5.02.0030 • 30ª Vara do Trabalho de São Paulo do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região - Inteiro Teor. Jusbrasil, 2023. Disponível em:

<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/trt-2/1795239958/inteiro-teor-1795239960>. Acesso em 05 mai. 2024.

SMARTLAB, Iniciativa. Trabalho Escravo: panorama Geográfico Geral. Brasil, 2022. Disponível em: <https://smartlabbr.org/trabalhoescravo/localidade/0?dimensao=prevalencia>. Acesso em 05 mar. 2024.